

УДК 94(47)

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ В СЕВАСТОПОЛЕ В 1921–1925 ГОДАХ

Юрченко В.С.

Тюменский государственный университет

Исследование посвящено особенностям развития частной торговой деятельности в Севастополе в период Новой экономической политики (1921–1925 годы). На основе архивных материалов показаны источники снабжения частного торгового капитала, его взаимодействие с государственными органами и конкуренция с кооперативными предприятиями.

Ключевые слова: Севастополь, новая экономическая политика, многоукладная экономика, частная торговля, конкуренция.

После X съезда РКП(б) (март 1921 г.), положившего начало новой экономической политике (НЭПу) в советском государстве был разрешен свободный товарообмен¹. Вначале предполагалось установить прямую связь между промышленностью и сельским хозяйством через потребительскую кооперацию, исключая куплю-продажу. Однако уже к лету 1921 г. из-за недостатка товарного фонда были фактически возобновлены рыночные отношения, которые пришлось подтвердить специальным декретом².

В Крыму и Севастополе НЭП был введен позднее, так как полуостров только в ноябре 1920 г. был присоединен к Советской России. Поэтому активизация торговли здесь началась в конце 1921 года [19, с. 89].

Развитие торговли в Севастополе в 1921–1925 гг. имело свою специфику. Во-первых, в городе была временно (до восстановления Черноморского флота) возобновлена деятельность торгового порта. Во-вторых, в 1920 г. в Севастополе было открыто отделение наркомата внешней торговли (контора Внешторга), которое действовало вплоть до 1923 года. Ввиду достаточно ограниченной местной промышленной базы и отсутствия нормальной связи с другими регионами России именно Внешторг стал главным источником распределения товаров для торговой сферы [8, л. 26, 28–29].

Помимо этого, значимое влияние оказывали общие условия развития торговли в государстве. Введение т.н. многоукладной экономики с тремя видами собственности (государственной, кооперативной и частной) сопровождалось большим давлением государства на частного предпринимателя, который изначально был поставлен в неравные условия. Он должен был платить патентный и уравнительный сборы, поимущественный и подоходный налоги, а также различные местные сборы [2, л. 78]. Поэтому есть смысл рассматривать данный период как противостояние различных форм собственности. Так, выделяется два этапа взаимоотношений с частным капиталом: период лояльного отношения из-за необходимости восстановления торгового оборота (1921–1923 гг.) и первая серьезная попытка вытеснения частника (1924–1925 гг.).

Первый этап характеризовался значительной активизацией частной торговли, которая имела целый ряд преимуществ перед кооперацией и государственными предприятиями. У частного торговца был опыт, и он не подчинялся государственной ценовой политике. Поэтому даже скидка кооперации в 25% на аренду помещений не позволила ей выйти в лидеры.

Также частный торговец приспособился умело обходить разнообразные препятствия. Согласно законодательству, в первую очередь товарами снабжались государственные и кооперативные торговые точки. Но ввиду отсутствия опытных кадров у потребительской

¹28 марта 1921 г. было издано постановление «О свободном обмене, покупке и продаже сельскохозяйственных продуктов в губерниях, закончивших продрозверстку» [33, с. 14].

²Декрет СНК от 24 мая 1921 «Об обмене» [1, с. 174].

кооперации и умения частного наладить взаимоотношения с представителями различных организаций (в том числе посредством взятки), кооперации нередко поставляли партии случайного товара, так что было сложно подстраиваться под спрос населения. От Областного продовольственного комитета в конце 1921 г. она получила *«пестрый ассортимент скобяного, галантерейного, строительного и других товаров в большей своей части слабой потребности»* [14, л. 4–5, 7, 17–18]. В отличие от кооперации, частный торговец оказывался более гибким и изворотливым и пополнял ассортимент более ходовыми товарами [20, с. 71].

Спектр источников его снабжения был более широким. Косвенное свидетельство этого – информация о хищениях из государственных учреждений, контрабанде и т.п. Не последнюю роль в этом играли сами служащие госучреждений, которые затем перепродавали товар частнику. В итоге к 1922 г. общая сумма хищений из госфонда составила 75,3 миллиона рублей [14, л. 18–22]. В особенности выделялся отдел социального обеспечения (собес). Так, летом 1922 г. правление кооператива «Инвалид» продало две партии муки (по 400 пудов каждая) для инвалидов на вольном рынке. В дальнейшем собес постоянно требовал увеличить нормы продуктов, которые отпускались Внешторгом. Полученное продовольствие в основном реализовывалось через частного торговца.

Под дело о контрабанде попали парусное судно «Нина» [9, л. 6, 8], лайба «Дервиш» [6, л. 282, 287, 312] и др. Распространение хищений и контрабанды стало возможным из-за плохой охраны судов [7, л. 9, 11] и госучреждений [6, л. 73], а также взяточничества [17, л. 1]. Даже создание особых троек по борьбе с этим явлением не привело к желаемым результатам [21, с. 2].

Вышесказанное свидетельствует о том, что на местном уровне должностные лица готовы были заключать нелегальные сделки с частником.

В итоге, продавая более ходовые товары, частный торговец мог получить большую прибыль. А отсутствие правильного учета площади торговых помещений вплоть до 1923 г. помогало существенно снижать стоимость аренды [5, л. 324].

Важным мероприятием, которое проводило государство в этот период, стало выявление крупного частного капитала. В Севастополе он был незначительным и долгое время не хотел обнаруживать себя, хотя позже финансировал мелкую торговлю и кооперацию, у которых практически не было собственных оборотных средств [6, л. 265].

Для реализации этой задачи 18 апреля 1922 г. в городе открылась товарная биржа¹. Товарные биржи должны были контролировать и регистрировать все крупные торговые сделки между государством, кооперацией и частной торговлей.

Но вначале учреждения разных форм собственности неохотно шли на контакт с этим органом, им было удобнее решать все *«в тиши кабинетов»*. За первые два месяца существования биржи никто не обратился за ее услугами². Чтобы привлечь частный капитал, в биржевой комитет в августе 1922 г. было введено 4 места (из одиннадцати) для частных торговцев, но такая мера не смогла повлиять на низкую посещаемость заседаний. Биржу никто не посещал, *«кроме нескольких служащих»* [4, л. 13–14].

После начала деятельности Биржи позиции распределились следующим образом: частники стали покупателями, а госучреждения и кооперация – продавцами. В среднем за частным торговцем числилось до 30% всего биржевого оборота, за кооперацией – 15%, госорганами – 55% [4, л. 14, 20, 88, 117–118, 124–125, 170–171, 218–219, 232–233]. К 1923 году членами биржи стали 22 из 44 государственных торговых предприятий, 4 из 5 кооперативных предприятий и 8 из 15 крупных частных оптовых фирм. Но главный орган биржи – биржевой комитет – продолжал бездействовать. А ценник на товары устанавливался случайно, в зависимости от интересов тех или иных лиц [4, л. 20]. Таким образом, создание товарной биржи в Севастополе так и не привело к установлению контроля над крупным частным капиталом.

Второй этап взаимоотношений с частным капиталом начался в 1924 году. Предпосылкой стал кризис сбыта 1923 года [34, с. 110]. Для севастопольского рынка этот год стал

¹ Товарные биржи были созданы по указанию IX съезда Советов в декабре 1921 [1, с. 38].

² Первая сделка была зарегистрирована в июне 1922 г. [3, л. 19].

вдвойне сложным из-за перевода Внешторга в Симферополь, так что экспортно-импортные операции были полностью прекращены.

С 1924 г. наблюдалось существенное повышение тарифов на арендные помещения для частных торговцев: с 1 января 1924 г. тариф на более прибыльные торговые помещения поднялся на 25% [10, л. 9–10]. В августе 1924 г. он увеличился на 50% [12, л. 815].

Источники снабжения частника также старались свести к минимуму. Госбанк снизил объемы кредитования частников: в 1923 г. наполовину, а в 1924 г. за частным торговцем осталось всего 10% всех активов [25, с. 2].

Кроме административных, государство использовало и экономические меры воздействия на частника. В этот период появилась артель торговцев в разнос – «Ларек», организованная для безработных биржей труда и Центральным рабочим кооперативом «Труд» (ЦРК «Труд», ЦРК) [23, с. 2]. В 1925 г он насчитывал 6 распределителей, 3 буфета при клубах и несколько киосков на окраинах [28, с. 5]. ЦРК «Труд» в это время увеличил число своих распределителей в окраинных районах, куда направлялись наиболее популярные товары и новинки [25, с. 2]. В итоге он охватил 55% населения, а после слияния с Морской кооперацией – почти все краснофлотские и красноармейские части [18, с. 100]. Кроме того, государство проводило планомерную политику снижения цен. В течение 1924 г. цены в среднем понизились на 23% [16, л. 130].

Наступление на частника велось по отдельным категориям продукции. Так, торговля мясом и хлебом на 45–60% оказалась в руках государства и кооперации [11, л. 7]. В результате к 1925 г. за частной торговлей осталось всего 34,4% оборота, за государственной – 24,2%, кооперативной – 41,4%.

Но и частный торговец находил достойный ответ. Он использовал в свою пользу периоды, когда кооперации не поставляли те или иные товары (например, в мае 1924 г. был дефицит сахара) [22, с. 2]; пользовался он и недостаточным охватом рынка кооперацией [29, с. 6]. Например, некоторое время после ликвидации Уполбыта только у частного торговца можно было приобрести колониальные, химические и бакалейные товары [30, с. 8].

Частник продолжал выигрывать в обслуживании клиентов. Почти все распределители ЦРК «Труд» представляли собой небольшие лавочки, где постоянно образовывались очереди, что вызывало недовольство покупателей [26, с. 3].

Более того, продолжались нелегальные сделки с государственными учреждениями и кооперацией. Так, правление Кустсоюза передавало кредит от госбанка частникам, обращая в свою пользу разницу в процентах [24, с. 3]. В сентябре 1924 г. в суде рассматривалось крупное дело сотрудников Крымторгснаба. Их обвиняли в сговоре с частным капиталом, заключении с ним невыгодных сделок и взяточничестве. Всего к ответственности было привлечено 10 человек (вместе с местными торговцами) [27, с. 5]. Мошенники были и внутри потребительской кооперации. В 1925 г. в пяти мануфактурных отделениях ЦРК «на товарах висели сотни ярлыков с фиктивными ценами», которые были выше установленных (с надбавками на ходовые товары) [32, с. 8].

Наконец, политика вытеснения частного торговца привела к новому витку экономического кризиса. Кооперация не оправдала возложенных на нее надежд. Не имея достаточных оборотных средств, она брала кредиты на покупку товаров. В итоге уже к осени 1925 г. дефицит ЦРК «Труд» вырос до 210 тыс. рублей. У кооператива было множество должников, которых невозможно было привлечь к уплате за приобретенные товары (в основном из-за их неплатежеспособности). Из 16 тысяч членов полный пай внесло чуть более трех тысяч человек. Сеть распределителей сократилась с 78 единиц до 39 [15, л. 4]. От полного развала кооператив спас кредит из центра в размере 25 тыс. рублей, а также товарные кредиты и пролонгация векселей [31, с. 3].

Поэтому в 1925 г. эта политика была свернута, а для частного капитала установлены более лояльные условия деятельности. К концу года частник вернул свои позиции в торговле продовольственными товарами. В донесениях отмечалось, что «стабильность частных торговых предприятий и их укрупнение характеризуется выбираемыми патентами на право производства торговли» [13, л. 8–9].

Таким образом, в первой половине 1920-х гг. частный капитал превалировал в торговле. Он быстро восстановил свои позиции после перехода к НЭПу. Попытки наступления на частного торговца не смогли изменить ситуацию, хотя и способствовали временному подъему кооперации.

Источники и литература.

1. Балашов А.М. Возрождение и развитие предпринимательства в России в период нэпа (государственно-частное партнерство с участием иностранного капитала). Старый Оскол: TNT 2012.
2. Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 38.
3. ГАРК. Ф. Р-558. Оп. 3. Д. 84.
4. ГАРК. Ф. Р-558. Оп. 3. Д. 216.
5. ГАРК. Ф. Р-558. Оп. 3. Д. 232.
6. ГАРК. Ф. Р-558. Оп. 5. Д. 11.
7. Архив города Севастополя АГС. Ф. Р-18. Оп. 2. Д. 10.
8. АГС. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 28.
9. АГС. Ф. Р-245. Оп. 1. Д. 128.
10. АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 68.
11. АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 140.
12. АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 178.
13. АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 332.
14. АГС. Ф. Р-420. Оп. 3. Д. 30.
15. АГС. Ф. Р-420. Оп. 5. Д. 57.
16. АГС. Ф. Р-420. Оп. 7. Д. 7.
17. АГС. Ф. Р-527. Оп. 2. Д. 66.
18. Иванова З.И. Севастополь в восстановительный период (1921–1925). Дис... к.и.н. Симферополь, 1955.
19. Исаев И.А. НЭП: Рыночные перспективы / НЭП. Приобретения и потери. Сб. ст. М.: Наука, 1994. С. 87–99.
20. История СССР. ТТ 7–12. От Великой октябрьской социалистической революции до наших дней / под ред. Б.Н. Пономарева. М.: Наука, 1967.
21. Маяк Коммуны. 24 октября 1922.
22. Маяк Коммуны. 11 мая 1924.
23. Маяк Коммуны. 18 мая 1924.
24. Маяк Коммуны. 1 июня 1924.
25. Маяк Коммуны. 5 июня 1924.
26. Маяк Коммуны. 20 сентября 1924.
27. Маяк Коммуны. 26 сентября 1924.
28. Маяк Коммуны. 13 марта 1925.
29. Маяк Коммуны. 10 апреля 1925.
30. Маяк Коммуны. 10 мая 1925.
31. Маяк Коммуны. 22 сентября 1925.
32. Маяк Коммуны. 23 октября 1925.
33. Поляков Ю.А., Дмитренко В.П. Переход к новой экономической политике. М.: Знание, 1972.
34. Поляков Ю.А., Дмитренко В.П., Щербань Н.В. Новая экономическая политика: разработка и осуществление. М.: Политиздат, 1982.

References:

1. Balashov A.M. Vozrozhdeniye i razvitiye predprinimatel'stva v Rossii v period nepa (gosudarstvenno-chastnoye partnerstvo s uchastiem inostrannogo kapitala). Stary Oskol: TNT, 2012.
2. Gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Krym (GARK). F. R-137. Op. 1. D. 38.
3. GARK. F. R-558. Op. 3. D. 84.
4. GARK. F. R-558. Op. 3. D. 216.
5. GARK. F. R-558. Op. 3. D. 232.
6. GARK. F. R-558. Op. 5. D. 11.
7. Arkhiv goroda Sevastopolya GAKU AGS. F. R-18. Op. 2. D. 10.
8. AGS. F. R-79. Op. 1. D. 28.
9. AGS. F. R-245. Op. 1. D. 128.
10. AGS. F. R-420. Op. 1. D. 68.
11. AGS. F. R-420. Op. 1. D. 140.
12. AGS. F. R-420. Op. 1. D. 178.
13. AGS. F. R-420. Op. 1. D. 332.
14. AGS. F. R-420. Op. 3. D. 30.
15. AGS. F. R-420. Op. 5. D. 57.

16. AGS. F. R-420. Оп. 7. D. 7.
17. AGS. F. R-527. Оп. 2. D. 66.
18. Ivanova Z.I. Sevastopol' v vosstanovitel'ny period (1921–1925). Dissertatsiya...k.i.n. Simferopol, 1955.
19. Isaev I.A. Nep: Rynochnye perspektivy / NEP. Priobreteniya I poteri. Sb.st. M.: Nauka, 1994. P. 87–99.
20. Istoriya SSSR. Ot Velikoy oktyabrs'koy sotsialisticheskoy revolutsii do nashih dney / pod. red. B.N. Ponomareva. M.: Nauka, 1967.
21. Mayak Kommuny. 24 oktyabrya 1922.
22. Mayak Kommuny. 11 maya 1924.
23. Mayak Kommuny. 18 maya 1924.
24. Mayak Kommuny. 1 iyunya 1924.
25. Mayak Kommuny 5 iyunya 1924.
26. Mayak Kommuny. 20 sentyabrya 1924.
27. Mayak Kommuny. 26 sentyabrya 1924.
28. Mayak Kommuny. 13 marta 1925.
29. Mayak Kommuny. 10 aprelya 1925.
30. Mayak Kommuny. 10 maya 1925.
31. Mayak Kommuny. 22 sentyabrya 1925.
32. Mayak Kommuny. 23 oktyabrya 1925.
33. Polyakov Yu.A., Dmitrenko V.P. Perehod k novoy ekonomicheskoy politike. M.: Znaniye, 1972.
34. Polyakov Yu.A., Dmitrenko V.P., Shcherban' N.V. Novaya ekonomicheskaya politika: razrabotka i osushchestvleniye. M.: Poitizdat, 1982.

* * *

Iurchenko V.S. *Development of private trade in Sevastopol in 1921–1925 / Iurchenko V.S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 119–123.*

The research is dedicated to the peculiarities of private trade development in Sevastopol during the period of new economic policy in 1921–1925. Based on the archives materials, there are revealed the sources of supply of private trade capital, its interaction with state authorities and competition with cooperation enterprises.

Key words: *Sevastopol, new economic policy, multi mode economy, private trade, competition.*